

NOVAS FRONTEIRAS DA TERAPIA GÊNICA NA DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE (DMRI): UMA REVISÃO DE LITERATURA

Filipe Rodrigues da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - fr1242640@gmail.com

Antonio Helder Leite Feitosa Neto - Universidade Federal do Norte do Tocantins - antonio.helder@ufnt.edu.br

Débora Pereira da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - debora.silva@ufnt.edu.br

Michel Oliveira Leis Vieira - Universidade Federal do Norte do Tocantins - michel.vieira@ufnt.edu.br

Amanda Valessa da Silva Santos Amaral - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - amandavalessasantos@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A terapia gênica se configura como uma alternativa científica promissora para o cenário atual e futuro no tratamento da degeneração macular relacionada à idade, uma doença que cursa com turvação visual de início insidioso, principalmente em pacientes com controle metabólico deficiente e estado hiperglicêmico prolongados. O uso da terapia gênica promete diminuir a quantidade de injeção intravítrea principalmente do fator de crescimento endotelial anti vascular endógeno, o VEGF, o qual seria substituído por uma única injeção supracoroidal ou intravítrea do material genético que se integraria ao genoma humano, melhorando o prognóstico do paciente. **OBJETIVOS:** Descrever os benefícios da terapia gênica na melhora do tratamento da degeneração macular relacionada à idade. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura. A base de dados e biblioteca eletrônica utilizadas foram a PubMed e o Google Scholar. Utilizou-se o operador booleano AND para os descritores DeCS/MeSH; “Gene Therapy”; “Age-related macular disease”; “Treatment”. As buscas foram realizadas em março de 2025. Incluíram-se artigos originais, nos idiomas Português e Inglês, com disponibilidade gratuita e publicados a partir do ano de 2020. Excluídos literatura cinzenta, fora do eixo de estudo ou duplicados. Foram encontrados 26 artigos sobre o tema, dos quais após leitura dos títulos e resumos e aplicação dos critérios de exclusão, foram selecionados 4 artigos. **RESULTADOS:** O conjunto terapia gênica e tratamento eficaz da DMRI projetaram-se nos últimos anos como uma alternativa importante para um melhor prognóstico dessa doença, sendo a terapia ABBV-RGX-3142, alternativa gênica de excelentes resultados, uma via que fornece um transgene por meio de um adenovírus capaz de codificar um anticorpo monoclonal anti-VEGF, a qual pode ser feita por meio da injeção sub retiniana ou supracoroidal, visando produzir a proteína anti-VEGF, o que reduz o defeito macular em até 89%, já que não haverá a presença de vasos retinianos que opacificam a região da mácula. **CONCLUSÃO:** O uso da terapia gênica demonstrou uma ótima eficácia e excelente forma de tratamento e melhora não apenas na visão do paciente, mas no potencial de transformar a forma como as doenças da retina são tratadas hodiernamente³.

PALAVRAS-CHAVE: Terapia gênica, Doença macular relacionada à idade, Tratamento.

REFERÊNCIAS:

DINIZ, I. L. et al. Terapias anti-VEGF para doenças da retina: avaliar a eficácia e segurança de terapias anti-VEGF no tratamento de doenças retinianas, como a degeneração macular e o edema macular diabético. Observatório de la Economía Latinoamericana, v. 22, n. 9, p. 1-15, 5 set. 2024.

ROWE, L. W.; CIULLA, T. A. Gene therapy for non-hereditary retinal disease: age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, and beyond. Genes, v. 15, n. 6, p. 720-720, 1 jun. 2024.

MAKITA, Lana Sayuri. Terapia genética como estratégia para o tratamento da degeneração macular relacionada à idade. 2023. 132 f. Tese (Doutorado em Oftalmologia) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: [https://www.btdt.uerj.br:8443/bitstream/1/22770/2/Tese%20-%20Lana%20Sayuri%20Makita %20-%202023%20-%20Completa.pdf](https://www.btdt.uerj.br:8443/bitstream/1/22770/2/Tese%20-%20Lana%20Sayuri%20Makita%20-%202023%20-%20Completa.pdf). Acesso em: 19 mar. 2025.

TAVARES, Samuel de Oliveira Ferreira. Papel dos Anti-Vegf na Atrofia Macular: Consequência do Tratamento ou Progressão Natural da Degenerescência Macular da Idade?. 2023. 10 f. Tese (Mestrado Integrado em Medicina) – Universidade de Coimbra (Portugal), 2023. Disponível em:

<https://www.proquest.com/openview/e4943d84395dcc3ef065b4c6a1c2014d/1?cbl=2026366&diss=y&pq-origsite=gscholar>. Acesso em: 19 mar. 2025.